

HARAKAT ORQALI CHET TILLARNI O'QITISH/O'RGANISH METODIK SHAKLI

Usmonxodjayeva Moxiraxon Abdumalikxodjayevna

moxira1929@gmail.com

Chirchiq davlat pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18030270>

Jonli o'quv muhiti (sinfda jonli muloqotni yuzaga keltirish) o'quvchilarning o'rganilayotgan chet tilda muloqot qobiliyatini takomillashtirishga yordam beradi. Bunday sinf xonasi, o'quv muhitini yaratishda nafaqat xorijiy tillarni o'qitish tamoyillari va metodik yondashuvlari hamda boshlang'ich sinf o'quvchilariga xorijiy til o'qitishning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olish, balki dars jarayonini to'g'ri tashkil etish, unda qo'llanuvchi eng maqbul va samarali metodlarni tanlash hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Darslarni rejalashtirish, tayyorgarlik ko'rish va o'tkazishda metodik yondashuvlarga asoslanishimiz dars sifatini ta'minlaydi; ularni dars jarayoniga qanday amaliy qo'llashni ilmiy o'rganish, ya'ni metodikasini ishlab chiqish mazkur fasl vazifasi sanaladi. Quyida boshlang'ich sinfda chet tillarni o'qitishning harakat orqali chet tillarni o'qitish/o'rganish metodik aspektlarini ko'rib chiqamiz:

Boshlang'ich ta'lim metodikasi yoritilgan adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, agar kichik yoshli o'quvchilarning (ayniqsa 1-4 –sinflar) dars davomida harakatlanishiga ruxsat berilsa, ular maroq bilan va juda yaxshi o'qishadi va o'rganishadi. Darsning u yoki bu muhim e'tibor talab qiladigan bosqichidan so'ng o'quvchilar qayta tetiklanib olishlari, yangi “kuch yig'ib olishlari” uchun jismoniy harakat taklif etilishi maqsadga muvofiqdir¹. Neyrobiologik tadqiqotlar tahili shuni ko'rsatadiki, harakatlar bilan bog'lanib o'zlashtirilgan o'quv materiallari mazmuni uzoq vaqt davomida xotirada saqlanadi va neyronal bog'langan bo'ladi. Ta'lim oluvchilar o'zlari jismnan faol bo'lishsa, harakatlanishsa va o'zaro munosabatga kirishishsa, o'rganish samarali bo'ladi.

Bu borada Germaniya ta'lim tizimi amaliy ishlarni amalga oshirib, “*Harakatlangan maktab*” konsepsiyasini “Harakat – o'rganish, o'qish eshigidir” shiori ostida ishlab chiqqan². Konsepsiyaga ko'ra, nafaqat dars davomida barcha hissiy (idrok) organlari bilan o'rganish, balki tanaffusdagi o'yinlar, miya gimnastikasi kabilardan foydalanish ham maqsadga muvofiq sanaladi. “Miya gimnastikasi” tushunchasi V.Peterson tomonidan quyidagicha izohlanadi: “Ushbu konsepsiya, eng avvalo, ikki nuqtai nazarga asoslanadi: birinchidan, inson miyasining har ikkala yarim shari bir xil tarzda faollashtirilsa va bunda bir-biriga bog'lansa, o'rganish jarayoni juda samarali bo'ladi. ... Ikkinchidan, bu kabi miya qismlari muvozanati asosan tashqi jismoniy harakat orqaligina ta'minlanishi mumkin”³.

Harakatning o'rganish jarayoniga va bolaning rivojlanishiga ijobiy ta'siri hayratlanarli darajada bo'lishi bilan birga, tananing jismoniy harakati miyani kislorod bilan ta'minlanishini yaxshilash va neyronal kommunikatsiyani qo'llab-quvvatlash orqali kognitiv ishchanlik qobiliyatini oshiradi. Qolaversa, harakat xotirani kuchaytiradi, chunki u turli idrok organlari va harakat qobiliyatini qamrab oladi. Shuningdek, harakatlanishning navbatdagi muhim aspekti

¹ Zariyeva R. A. Chet tillar o'qitish metodikasidan qo'llanma, —T.: O'qituvchi, 1986. — 184 b.

² <https://www.prospekt.ch/de/blog/foerderthemen/bewegte-schule/>

³ Peterssen, W.H. Kleines Methoden-Lexikon. – München: Oldenbourg. 1999, –P.50.

shuki, u emotsional salomatlikni rag'batlantiradi. Chunki u ruhiy zarba (stress)ning bartaraf etilishi, kayfiyatning ko'tarilishi va ijtimoiy qobiliyatlarning yaxshilanishiga sabab bo'ladi.

Buni qanday amalga oshirish bo'yicha bir qator metodik imkoniyatlar: harakat bilan o'qiladigan hikoyalar, kuylanadigan qo'shiqlar, o'ynaladigan turli o'yinlar tavsiya etilsa-da, ularning hammasi ham dars jarayoniga to'g'ri kelmaydi. Shuni inobatga olgan holda tadqiqotimizda mazkur harakatli metodikalarni maqsadga muvofiq saralash mezonlarini ishlab chiqdik. Ular quyidagilardan iborat:

- leksika va mavzu o'quvchilar yoshi va kundalik hayotiga mos kelishi;
- so'zlarni yuz, tana a'zolari imo-ishoralari yoki predmetlar orqali ko'rsatish, ifodalash orqali o'quvchilarga tushuntira olish mumkinligi;
- harakat va o'yin oqimi (borishi) aniq tizimlangan va taqlid qilishga qulay bo'lishi;
- ritm va ohang tushunarli bo'lishi va u talaffuzni o'rganish, yaxshilashga xizmat qilishi lozim.

Shunday talablarga javob beradigan o'yin va qo'shiqlar banki pedagoglar e'tiboriga havola etilganligini guvohi bo'lamiz.

Rasmi kitoblar mazkur jarayonda samarali vositalardan biri sanaladi. Misol uchun, "Quyonvoy Hans bilan nemis tilini o'rganish maroqli" nomli rasmi kitob boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun nemis tilini, xususan, harakat fe'llarini o'rganishda samarali sanaladi.

“Quyonvoy Hans bilan nemis tilini o'rganish maroqli” rasmi kitobi bilan harakat fe'llarini o'rganish⁴

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga harakatlanish orqali nemis tilini o'rgatish uchun mos rasmi kitoblar yoki qo'shiqlarni tanlab olish bilan birga eng samarali o'quv-metodik mashqlarni ishlab chiqish, ya'ni darsni maqsadli aniq rejalashtirish talab etiladi.

Xulosa qilib aytganda, harakat orqali chet tillarni o'qitishda o'quvchilarning vizual xotiralarini ishga tushirish maqsad qilinadi. Ularning so'z boyligini oshirish ustida ishlayotganda o'quvchilarga so'z anglatgan ma'no harakatlar bilan tushuntirilishi orqali ularning xotiralarida qolishga erishiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Zaripova R. A. Chet tillar o'qitish metodikasidan qo'llanma, —T.: O'qituvchi, 1986.
2. Peterssen, W.H. Kleines Methoden-Lexikon. – München: Oldenbourg. 1999.
3. Schönicke J. Das Ohr lernt mit. // Fremdsprache Deutsch. Heft 48. 2013

⁴ Интернет манба: https://www.goethe.de/prj/dlp/de/unterrichtsmaterial/reihe/hans_hase/hans_hase

4. Jalolov J.J. Chet til o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2012.
5. Tajibaev G.Sh. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga chet til o'qitishda kommunikativ yondashuv. Ped.fan. fal. dok.diss. – Toshkent: 2019.